

bij welke samenstelling men zich van die kosten niets had aangehouden!

Opgemerkt zij nog, dat in dit antwoord buiten beschouwing is gelaten de vraag, of de beurskoers op zich zelf een juiste grondslag voor de waardebeoordeling in dit geval is; indien een andere basis aanvaard wordt, moet ook de gestelde vraag in het verband van de gekozen methode van waardeering opnieuw worden overwogen.

L.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Brands, J. — Hoe veelzijdig het vraagstuk van de wettelijke regeling van het accountantswezen in Nederland is, illustreert schr. in dit artikel o.m. aan de hand van een groot aantal citaten.
A II 4 (A 33) *De Naamlooze Vennootschap Juni 1930*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Een tabellarische doorschrijfbouwkunde

Schenk, J. — Door gebruikmaking van journaalvellen, welke tevens dienst doen als hulpboek, alsmede doelmatige liniaal, verdient het door Schrijver beschreven systeem aanbeveling.
A III 2 (A 35) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

De administratie van de verkoopen, vertegenwoordigingsprovisie en incasseering met gebruikmaking van het doorschrijfsysteem

Schenk, J. — Beschreven wordt hoe in een zaak van eenigen omvang, met behulp van de Elliott-Fisher en Ruf-boekhoudmachine de verkooplijst, de provisieberekening, de debiteurenkaart, de adviesbrief en de kwitantie in één bewerking gemaakt kunnen worden. Ook de modellen zijn gegeven.
A III 3 (A 35) *Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1930*

Een mechanische loonadministratie

Witteveen, G. L. — Door middel van een speciaal daarvoor geëigende boekhoudmachine is het mogelijk een viertal formulieren in één bewerking te vervaardigen.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Juni 1930*

Eenige in Amerika in gebruik zijnde vereenvoudigingen in de toepassing van het Hollerith systeem

Boas, M. C. — Het uitrekenen der voorraden (vermenigvuldigen) kan zeer eenvoudig geschieden door gebruikmaking van de Hollerith machine n.l. door sorteering en tabuleering der verschillende hoeveelheden met denzelfden eenheidsprijs (Digit System).

Hetzelfde geldt ook voor tal van andere berekeningen bij kostprijscalculaties etc.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid April 1930*

Iets over het machinale renterekenen

Kalsbeek, A. — Door het toevoegen van een staffelapparaat (Hollandsche uitvinding), is het mogelijk, in één arbeidsgang de volledige rentestaffen te maken, indien men voor het bijwerken der rekening-couranten een Hollerith machine bezigt.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid April 1930*

IV. LEER VAN DE CONTROLE.

Over de methode der geheime reserve-vorming

Sternheim, Dr. A. — De oorzaken van de geheime reserve lig-

gen voornamelijk in de scheiding van beheer en kapitaal. De accountant moet de bedrijfseconomische motieven, welke voor vorming of handhaving der geheime reserves gelden kunnen, kunnen beoordeelen. Hierdoor zou hij kunnen afzien van het maken van een voorbehoud bij de teekening.

A IV 2 (A 33)

De Bedrijfseconoom Juni 1930

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE.

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Over de methode der geheime reserve-vorming

Sternheim, Dr. A. — De oorzaken van de geheime reserve liggen voornamelijk in de scheiding van beheer en kapitaal. De accountant moet de bedrijfseconomische motieven, welke voor vorming of handhaving der geheime reserves gelden kunnen, kunnen beoordeelen. Hierdoor zou hij kunnen afzien van het maken van een voorbehoud bij de teekening.

B a V 6 (A 2)

De Bedrijfseconoom Juni 1930

Het standpunt van den accountant tegenover geheime reserves

Stil Jr., L. — Hoewel schrijver het vormen van geheime reserves gewenscht en toelaatbaar acht, mag de vorming ervan z.i. niet afhankelijk worden gesteld van het streven, om winsten en dividenden te egaliseeren. Vorming en aanwending van geheime reserves als gevolg van de conjunctuur is echter ongetwijfeld als gemotiveerd te beschouwen.

Ondernemingen, die kapitaalgoederen produceeren, in het algemeen de „Schwer“-industrie, zijn zeer conjunctuurgevoelig. Veel minder is dit het geval bij die ondernemingen, die consumptiegoederen produceeren en/of verhandelen met min of meer elastische vraag en vooral bij die ondernemingen, die goederen fabricceeren, behoorende tot de directe levensbehoeften der bevolking, waardoor de vraag naar deze goederen onelastisch is.

De wijze van waardeering zal dus voor iedere groep een andere kunnen zijn, omdat zij verschillend reageren op de werking der conjunctuur. Vorming van geheime reserves heeft dus vooral voor de eerste soort ondernemingen de meeste betekenis; bij de laatste is de noodzakelijkheid daarvan aanzienlijk minder.

B a V 6 (A 2)

Accountancy Juni 1930

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Speculatieve of rationeele reclame

Gogh, Dr. J. van — Voor een doelmatige aanwending der reclamekosten is een wetenschappelijke analyse van de psyche der massa noodzakelijk. Schrijver breekt een lans voor een meer efficiënte reclame-campagne en geeft eenige richtlijnen voor het plaatsen en opstellen van advertentiën.

B a VI 11 (A 19)

Administratieve Arbeid Juni 1930

De conjunctuur en de economische geografie

Hinte, E. van — De conjunctuur heeft een uitgesproken economisch-geografisch karakter. De „economische barometers“ hebben dan ook mede economisch-geografische betekenis.

B a VI 12 (A 22)

Tijdschrift v. Econ. Geografie 15 Juni 1930

Bedrijfscontrôle

Groot, A. M. — De bedrijfscontrôle heeft tweeërlei doel: a. contrôle op de doelmatigheid van efficiency-maatregelen, b. vergelijking van werkelijke en bereikbare efficiency.

Regelmatige vergelijking van alle bedrijfsuitkomsten in alle details is noodzakelijk. Het is wenschelijk, dat de rapporten alleen de afwijkingen van het normale tot uitdrukking brengen. Tot het werkplan behooren o.m. tusschentijdsche rentabiliteitsoverzichten. De gegevens moeten in sterk gecomprimeerde vorm worden verschaft, doch de hergroepeering kan met behulp van eenvoudige administratieve krachten worden verricht. Een 6-tal onderdeelen van een werkschema worden voorts nader door schr. uitgewerkt.

B a VI 18 (A 27)

De Naamlooze Vennootschap Juni 1930

Fliessarbeit

Mallee, Ir. K. F. — Fliessarbeit is aanbevelenswaardig, indien massa-afzet verzekerd is, toevoer van gelijke grondstoffen plaats vindt en een z.g. sleutelproduct wordt vervaardigd. Schrijver schetst de moeilijkheden bij de inrichting der Fliessarbeit en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen moet worden.

B a VI 19 (A 15)

Administratieve Arbeid April 1930

Het planning department, gezien vanuit een organisatorisch en een administratief oogpunt

Duyverman, J. — De snelle ontwikkeling der wetenschap maakt specialisatie noodig. Sleur wordt meer en meer vervangen door algemeene kijk op het werk, waarbij de „planning” een voorname rol speelt. Schrijver licht dit uitvoerig toe.
B a VI 19 (A 11) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

La distribution du travail dans un atelier de voitures de chemins de fer

Thumén, Ch. B. — De „planning” van den arbeid in een reparatie werkplaats heeft ten doel: a. regeling der werkzaamheden, b. controle op de werkzaamheden.

Schrijver laat met teekeningen zien, hoe de begroting van den arbeidsduur bij een groote Fransche Spoorweg Mij. plaats vindt.
B A VI 19 (A 11) *Mon Bureau Mei 1930*

Toepassing van Fliessarbeit

Mallée, Ir. K. F. — Schrijver beschrijft eenige toepassingen in de praktijk van den fliessarbeit, (Osram) en geeft nog eenige slotopmerkingen.
B a VI 19 (A 15) *Administratieve Arbeid Juni 1930*

Het planning department, gezien vanuit een organisatorisch en een administratief oogpunt

Duyverman, J. — In een vervolgartikel beschrijft schrijver verder de planning der productie en somt in een conclusie de verschillende voordeelen op van de planning department.
B a VI 19 (A 11) *Administratieve Arbeid Juni 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De gevolgen van de invoering van technische hulpmiddelen bij den kantoorarbeid op het personeel

Smit, Jr., G. J. A. — De statistieken betreffende het kantoorbedrijf wijzen uit, dat een vervanging van oudere door jongere krachten en van mannelijke door vrouwelijke employeés meer en meer plaats vindt. De mechanisatie, welke dit mogelijk maakt, leidt tot overspanning bij de oudere kantoorbedienden.
B a VII 1 (A 16) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

Ethische tests. — De toetsing van karaktereigenschappen. — Experimentele karakterologie

Slegtenhorst, H. J. — De toetsing van karaktereigenschappen voor hogere functies is zeer moeilijk, aangezien de verschillende karaktereigenschappen nog niet scherp genoeg begrensd en geanalyseerd zijn. Schriftelijke tests te prefereren boven mondelinge. Tests langs zuiver experimenteelen weg zijn niet mogelijk, zolang de karaktereigenschappen niet voldoende begrensd en geanalyseerd zijn.
B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

Iets over de invoering van machines en de arbeidsvreugde

Jong, J. de — Schrijver geeft eenige algemeene beschouwingen over bovenstaand onderwerp en aan de hand van eenige historische gegevens toont schrijver aan, dat de arbeidsvreugde in de industrie ook thans nog wel bestaat en dat het vraagstuk niet tot zoo'n groot pessimisme behoeft te stemmen als hier en daar wel wordt vernomen. Ook de mechanische en machinale arbeid op de kantoren wordt besproken.
B a VII 5 (A 7) *Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1930*

De gevolgen van de invoering van technische hulpmiddelen bij den kantoorarbeid op het personeel

Smit Jr., G. J. A. — Invoering van kantoor machines leidt dikwijls tot groote besparing, doch schrijver betwijfelt of in alle gevallen aan de gestelde verwachtingen wordt beantwoord.

Aan de hand van velerlei materiaal schat schr. de vermindering van kantoorpersoneel ten gevolge van de rationalisatie op 20 tot 25 %.
B a VII 10 (A 16) *Administratieve Arbeid April 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De overgang van land- tot tuinbouw in ons land

Minderhoud, Ir. G. — De tuinbouw maakt in Nederland een merkwaardig snellen groei door. Schr. geeft verschillende economische, geografische en historische factoren aan, waaraan deze ontwikkeling is toe te schrijven.
B b IV 2 (B 1) *Vragen des Tijds Juni 1930*

V. INDUSTRIE

Productie-cijfers van eenige bedrijven

Koedijk, P. — Aan de hand van hergroepering van de publi-

caties van het Centraal Bureau voor de Statistiek tracht schr. meer licht te doen schijnen over verschijnselen in de Nederlandsche nijverheid.

B b V 1 (B 3)

De Economist Juni 1930

Vijftig jaar Nederlandsche gasindustrie

Hydelaar, P. — Bij het vijftigjarig bestaan van het tijdschrift „Het Gas” wordt een korte terugblik op de laatste 50 jaren der Nederlandsche gasindustrie geworpen. Een graphisch overzicht van de totale gasproductie toont een slechts door den oorlog onderbroken stijgende lijn.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1 Juni 1930

De gasverzorging in Nederlandsch-Indië in de laatste vijftig jaren

Sauter, L. P. J. M. — De ontwikkeling van de Nederlandsch-Indische gasproductie, vooral bevorderd door den opbloei van de Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij, wordt geschetst.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1 Juni 1930

IX. VERZEKERING

De economische functie der credietverzekering

Den Dooren de Jong, Mr. E. L. G. — De voornaamste economische functies der credietverzekering zijn: a. de vergoeding op assurantie-basis voor de financiële nadeelen uit „ongevallen” bij niet ongezone credietverleening, b. preventieve werking t.o.v. deze financiële nadeelen door het verstrekken van inlichtingen, c. verbetering van de positie van den exporteur tegenover den financierenden bankier.

B b IX 6 (B 8)

Het Verzekeringsarchief nr. 2 1930

De verantwoordelijkheid van den credietverzekeraar

Groenendaal, C. P. H. — In een 7-tal stellingen omschrijft schr. de eischen, die credietverzekering-maatschappijen bij het aangaan van credietverzekeringen in het oog zullen moeten houden (selectie van risico's, beperking tot goederencredieten, geen avalverplichtingen of afbetalingscredieten, sterke reserve-politiek).

B b IX 6 (B 8)

Het Verzekeringsarchief nr. 2 1930

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfs huishoudkunde

AEG-Konzern 1930, Der. Aufbau, Werke und Arbeitsgebiete des AEG-Konzerns. Holdinggesellschaften und Beteiligungen. Berlin, 1930.

Atkins, P. M. Bank secondary reserve and investment policies. New York, 1930.

Baracha, Sammy. Rationalisation et révolution. Paris, 1930.

Bayer-Maul. Verkaufslehre in 3 Teilen. Stuttgart, 1930.

Bock, Alois Peter. Grundlagen einer Wirtschaftstheorie vom Ingenieurstandpunkte. Die Kausalität des wirtschaftlichen Geschehens und das allgemeine Prinzip des kollektiven Lebens. Brünn, 1930.

Brock, Fr. Gestehungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit. Wien, 1930.

Büchi, J. Alfred. Schweizerische Wertpapierbörsen. Zürich, 1930.

Butler, L., and O. R. Johnson. Management control through business forms. New York, 1930.

Buxbaum, Bertold. Technischen Geist in die Einkaufsabteilungen! Düsseldorf, 1930.

Campbell, W. Business accounts and finance. Business organisation and routine. London, 1930.

Church, A. II. Overhead expense in relation to costs, sales and profits. New York, 1930.

Davies, J. P. Insured investment. New York, 1930.

Demant, V. A. Just price. London, 1930.

Durand, Edward Dana. American industry and commerce. Boston, 1930.

Eckardt, Paul. Betriebswirtschaftskunde. Leipzig, 1930.

Gerhardt, Johannes. Unternehmertum und Wirtschaftsführung. Tübingen, 1930.

Gilcs, R. Sales expansion question book. New York, 1930.